

РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЯВЛЕНИЕ: ФОРМЫ, КЛАССИФИКАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ

Zarina Axmad qizi Abdullaeva

Fergana State University, Master`s student

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается речевая агрессия как многоаспектный феномен, изучаемый в рамках различных дисциплин: лингвистики, психологии и социологии. Проведён анализ ключевых классификаций, предложенных А. Басом, Ю. В. Щербининой и Е. И. Шейгал. Особое внимание уделяется многообразию форм речевой агрессии, таким как вербальная, манипулятивная и имплицитная агрессия, а также современным вызовам и трудностям при разработке универсальной системы классификации.

Ключевые слова: речевая агрессия, вербальная агрессия, манипулятивная агрессия, классификация агрессии, междисциплинарный подход

Введение: Речевая агрессия представляет собой междисциплинарный объект исследования, охватывающий лингвистические, психологические и социальные аспекты человеческой коммуникации. В различных научных областях феномен агрессии изучается с использованием специфических подходов и критериев анализа. Это объясняет отсутствие единой классификации и универсальной системы для изучения речевой агрессии, несмотря на её значимость и широкое распространение в современном обществе.

Термин «агрессия» в XIX веке имел исключительно негативный оттенок. Однако в XX–XXI веках исследователи расширили его трактовку, включив в неё оборонительные и конструктивные аспекты, такие как инициативность и целеустремлённость. Это привело к тому, что агрессия стала восприниматься не только как деструктивное поведение, но и как средство самозащиты.

Методы: В основу статьи положен компонентный анализ семантической структуры понятия «агрессия» и обобщение классификаций речевой агрессии, предложенных ведущими исследователями — А. Басом, Ю. В. Щербининой и Е. И. Шейгал. Использовался метод сравнительного анализа, позволивший систематизировать различные подходы и выявить ключевые параметры классификации.

Результаты:

1. Классификация речевой агрессии по А. Басу

А. Басс выделил три критерия для анализа агрессии:¹

1. Форма проявления:

➤ *Физическая агрессия*: использование физической силы.

➤ *Вербальная агрессия*: использование негативной речи (крик, угрозы, оскорбления).

2. Способ выражения:

➤ *Активная агрессия*: открытое воздействие.

➤ *Пассивная агрессия*: игнорирование, отказ от взаимодействия.

3. Направленность:

➤ *Прямая агрессия*: обращена к конкретному человеку.

➤ *Косвенная агрессия*: опосредованное воздействие через слухи или иронию.

На основании этих критериев выделяется восемь форм агрессивного поведения, среди которых особое место занимает **вербальная агрессия** — ключевой объект лингвистического анализа.²

2. Классификация Ю. В. Щербиной

Ю. В. Щербина предлагает классифицировать речевую агрессию по следующим признакам:³

❖ **Интенсивность выраженности:**

○ Сильная агрессия: грубость, крик.

○ Слабая агрессия: завуалированные упрёки, сарказм.

❖ **Целенаправленность:**

○ Преднамеренная агрессия: целенаправленное воздействие.

○ Непреднамеренная агрессия: эмоциональная реакция.

❖ **Способ выражения:**

○ Открытая агрессия: прямые негативные высказывания.

○ Скрытая агрессия: использование намёков и иронии.

3. Классификация Е. И. Шейгал

Е. И. Шейгал выделяет три типа вербальной агрессии:⁴

¹ Buss A.H. The psychology of aggression. – NY: Willy, 1961

² Комолова Л.Р. Язык и речевая агрессия: Аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Центр гуманист. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Отв. ред. Яковлева Э.Б. – М., 2015. –(Сер.: Теория и история языкознания). – 75 с. – Биб-лиогр.: с. 13

³ Щербина Ю.В. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления / Ю.В. Щербина – М.: Флинта, 2004. – с. 34

❖ **Эксплетивная агрессия:**

○ Прямые оскорбления, угрозы, эмоционально насыщенные высказывания.

❖ **Манипулятивная агрессия:**

○ Косвенное воздействие через ярлыки или подтексты, наносящие репутационный ущерб.

❖ **ИмPLICITная агрессия:**

○ Завуалированные формы, такие как ирония или сарказм.

Обсуждение: Рассмотренные классификации демонстрируют сложность и многогранность феномена речевой агрессии. С одной стороны, А. Басс анализирует агрессию с точки зрения её формы и направленности, что позволяет структурировать различные виды агрессивного поведения. С другой стороны, подходы Ю. В. Щербининой и Е. И. Шейгал подчеркивают специфику вербальной агрессии как лингвистического явления, включая её эксплицитные и имплицитные формы.

Отсутствие универсальной классификации речевой агрессии объясняется её междисциплинарным характером и разнообразием проявлений в разных контекстах: межличностных отношениях, профессиональной среде и цифровой коммуникации.

Особое внимание исследователи уделяют **современным вызовам**, таким как кибербуллинг и медиа-агрессия. В цифровую эпоху вербальная агрессия становится особенно распространённой и трудноконтролируемой, что требует дальнейшего изучения и разработки превентивных мер.⁵

Заключение: Речевая агрессия является междисциплинарным феноменом, охватывающим лингвистические, психологические и социальные аспекты. Разнообразие классификаций подчёркивает многообразие её форм и проявлений. Наиболее значимые критерии для анализа включают интенсивность, осознанность, способ выражения и направленность агрессии.

Несмотря на существующие подходы, единая система классификации речевой агрессии остаётся нерешённой задачей, что создаёт трудности для её практического применения. Дальнейшие исследования должны учитывать современные реалии, такие как цифровая коммуникация, и разрабатывать стратегии по её предотвращению.

⁴ Шейгал Е.И. Вербальная агрессия в политическом дискурсе / Е.И. Шейгал // Вопросы стилистики. – Саратов, 1999. – №28. – С. 221

⁵ Черкасова М.Н. Речевые формы агрессии в текстах СМИ: монография. – Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2011. – с. 123

Библиография

1. Buss A.H. The psychology of aggression. – NY: Willy, 1961
2. Комолова Л.Р. Язык и речевая агрессия: Аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Центр гуманист. науч.-информ. исслед. Отд.языкознания; Отв. ред. Яковлева Э.Б. – М., 2015. –(Сер.: Теория и история языкознания). – 75 с. – Биб-лиогр.: с. 13
3. Кондратьева С.А., Чернова И.С. Виды речевой агрессии // Современные научные исследования и инновации. 2021. № 5 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2021/05/95344> (дата обращения: 01.12.2024).
4. Черкасова М.Н. Речевые формы агрессии в текстах СМИ: монография. – Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2011. – с. 123
5. Шейгал Е.И. Вербальная агрессия в политическом дискурсе / Е.И. Шейгал // Вопросы стилистики. – Саратов, 1999. – №28. – С. 221.
6. Щербинина Ю.В. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления / Ю.В. Щербинина – М.: Флинта, 2004. – с. 34